

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektori, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

**FARADEY EFFEKTINI YORUG‘LIK NURLANISHINING MODULYASIYALANGAN
QUTBLANISHINI QO‘LLAGAN HOLDA O‘LCHASH**

Sherqo‘ziyev Mamadiyor

*oliy matematika kafedrası dotsenti
Tashkent davlat agrar universiteti
E-mail: sherquziyevmamadiyor@mail.ru
ORCID: 0000-0002-8373-7504*

Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich

*oliy matematika kafedrası katta o‘qituvchi
Tashkent davlat agrar universiteti
E-mail: xudayarovmahmasaid@mail.ru
ORCID: 0009-0004-9851-7995*

Abdinazarov Akbar Baxriddin o‘g‘li

*oliy matematika kafedrası katta o‘qituvchi
Tashkent davlat agrar universiteti
E-mail: akbarabdinazarov@mail.ru
ORCID: 0009-0007-3662-309X*

Annotatsiya. *Optik shaffof paramagnit kristallar hozirgi vaqtda zamonaviy xisoblash texnikasida, integral optikada, optoelektronika va boshqalarda keng qo‘llanilmoqda. Qayta tuzilgan optikaelementlarida nodirer paramagnit garantlar asosiy o‘rinni egallagan shaffof kristallarni qo‘llash ularning optik xarakteristikalari bilan katta bo‘lmagan magnit maydonlarni boshqarish imkoniyati bilan bog‘langandir. Amaliy masalalarni muvaffaqiyatli yechish paramagnit kristallar magnetizmi va magnitoptikasining yetarlicha ishlab chiqilmagan muammolarini o‘rganish uchun yaxshi model ob‘yekt bo‘lgan bu kristallarning fizik xossalarini eksperimental tadqiq etish holati bilan anchagina bog‘liq. Ushbu dissertatsiyada ko‘rib chiqilayotgan nodirer ionlari granatlari tuzilmasiga kiruvchi tor yutilish polosalari sohasida ularning kristallo optik xossalarini o‘rganish va NE –ionlari magnito optik faolligi (MOF) turli mexanizmlarining xissalarini tadqiq etish, yorug‘likni paramagnit granatlari kristallari bilan yutilishiga javobgar bo‘lgan turli mexanizmlarning roli va xarakterini namoyon etish masalasi aynan yuqorida bayon etilgan muammolarga tegishlidir. Fizik xossalar haqidagi, birinchi navbatda magnit tartiblangan kristallarning elektron tuzilmasi haqidagi axborotlarni olishning eng to‘g‘ri usuli qutblangan magnito optik spektroskopiya usulidir. Faradey effektining spektral bog‘liqligini tadqiq etish nodirer quyi panjarasining Faradey effektiga qo‘shadigan xissasi haqida yangi malumot olish imkonini beradi. Nodirer paramagnit granatlari Faradey effektini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishning oshishi yaqin vaqtlarda magnetiklarning ushbu sinfi magnit optik faolligining turli mexanizmlarining rolini tushunishdagi katta siljishlar bilan bog‘liqdir. Magnit aylanma ikkilamchi nur sinishi va magnit aylanma dixroiz kabi effektlarni tadqiq etish magnetiklarda energetik o‘zaro ta’sirlashuvlarning turli ko‘rinishlarini eng aniq tarzda aks ettiruvchi paramagnit granatlar tuzilmasidagi nodirer ionlari elektron spektrlarini o‘rganish uchun ancha samaralidir. Nodirer paramagnit granatlarida bu effektlar kattaligi katta qiymatlarga erishadi: bunda bu effektlar keskin anizotrop xarakterni namoyon etib, bu granatlarda magnit aylanma ikkilamchi nur sinishi va dixroizmi mexanizmlarini tadqiq etishda ayniqsa muhimdir. : Nodirer yer elementlari milliy mudofaamizda muhim rol o‘ynaydi. Harbiylar tunda ko‘rish ko‘zoynaklarini, aniq boshqariladigan qurollarni, aloqa uskunalari, GPS uskunalari, batareyalarni va boshqa mudofaa elektronikalarini ishlatadilar. Bular Qo‘shma Shtatlar harbiylariga katta ustunlik beradi. Kamyob er metallari zirhli transport vositalarida va zarbalar ta’sirida parchalanadigan snaryadlarda ishlatiladigan juda qattiq qotishmalar hosil*

qilish uchun muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Ba'zi mudofaa dasturlarida zaxira elementlar uchun zaxira elementlardan foydalanish mumkin; ammo, bunday almashtirishlar odatda unchalik samarali emas va harbiy ustunlikni pasaytiradi. Nodir tuproq elementlarining bir nechta ishlatilishi 5-jadvalda keltirilgan.

Kalit soʻzlar : NE –ionlari magnito optik faolligi (MOF) yevropiy-galliyli granat $\text{Eu}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ (EuGaG) monokristallari, (IQ) sohalarida yevropiy-galliyli granat, magnito dipol (MD) oʻtishlar.

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯЦИИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Шеркузиев Мамадиёр

доцент кафедры
высшей математики
Ташкентского государственного
аграрного университета
E-mail: sherguziyevmamadiyor@mail.ru
ORCID: 0000-0002-8373-7504

Худаяров Махмасайд Махмараджабович

старший преподаватель
кафедры высшей математики
Ташкентский государственный
аграрный университет
E-mail: xudayarovmahmasaid@mail.ru
ORCID: 0009-0004-9851-7995

Абдиназаров Акбар Бахриддин углы

старший преподаватель
кафедры высшей математики
Ташкентский государственный
аграрный университет
E-mail: akbarabdinarov@mail.ru
ORCID: 0009-0007-3662-309X

Аннотация. Оптически прозрачные парамагнитные кристаллы в настоящее время широко используются в современной вычислительной технике, интегральной оптике, оптоэлектронике и др. Использование прозрачных кристаллов, в которых редкоземельные парамагнитные гранаты занимают основное место в реконструируемых оптических элементах, связано с их оптическими характеристиками и способностью управлять малыми магнитными полями. Успешное решение практических задач во многом зависит от экспериментального изучения физических свойств этих кристаллов, которые являются хорошим модельным объектом для изучения недостаточно разработанных проблем магнетизма и магнитооптики парамагнитных кристаллов. Изучение кристаллооптических свойств редкоземельных ионных гранатов в области узких полос поглощения, входящих в их структуру, а также изучение вклада различных механизмов магнитооптической активности (МОФ) редкоземельных ионов, а также демонстрация роли и природы различных механизмов, ответственных за поглощение света парамагнитными гранатовыми кристаллами, рассматриваемые в данной диссертации, как раз и связаны с описанными выше проблемами. Наиболее точным методом получения информации о физических свойствах, прежде всего об электронной структуре магнитно-

упорядоченных кристаллов, является метод поляризованной магнитооптической спектроскопии. Изучение спектральной зависимости эффекта Фарадея позволяет получить новую информацию о вкладе подрешетки нодирера в эффект Фарадея. Повышенный интерес к изучению эффекта Фарадея в парамагнитных гранатах с нодирером связан со значительными недавними достижениями в понимании роли различных механизмов магнитооптической активности этого класса магнитов. Изучение таких эффектов, как магнитно-вращательная вторичная рефракция и магнитно-вращательный дихроизм, очень эффективно для изучения электронных спектров ионов нодирера в структуре парамагнитных гранатов, которые наиболее точно отражают различные проявления энергетических взаимодействий в магнитах. В редкоземельных парамагнитных гранатах величина этих эффектов достигает больших значений: эти эффекты демонстрируют резко анизотропный характер, что особенно важно при изучении механизмов магнитно-спиновой вторичной рефракции и дихроизма в этих гранатах. Редкоземельные элементы играют важную роль в национальной обороне. Военные используют приборы ночного видения, высокоточное оружие, средства связи, GPS-оборудование, батареи и другую оборонную электронику. Это дает вооруженным силам США значительное преимущество. Редкоземельные металлы являются важными компонентами для образования сверхтвердых сплавов, используемых в бронетехнике и осколочно-фугасных снарядах. В некоторых оборонных приложениях могут использоваться замещающие элементы; однако такие замены обычно не очень эффективны и снижают военное преимущество. Несколько примеров применения редкоземельных элементов приведены в таблице 5.

Ключевые слова: магнитооптическая активность ионов NE (MOF), монокристаллы европий-галлиевого граната $\text{Eu}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ (EuGaG), европий-галлиевый гранат в ИК-полях, магнито-дипольные (MD) переходы.

MEASUREMENT OF THE FARADAY EFFECT USING MODULATED POLARIZATION OF LIGHT RADIATION

Sherkoziyev Mamadiyor

Associate Professor
of the Department
of Higher Mathematics
Tashkent State Agrarian University
E-mail: sherquziyevmamadiyor@mail.ru
ORCID: 0000-0002-8373-7504

Khudayarov Mahmasaid Makhmarajabovich

Senior Lecturer
Department of Higher Mathematics
Tashkent State Agrarian University
E-mail: xudayarovmahmasaid@mail.ru
ORCID: 0009-0004-9851-7995

Abdinazarov Akbar Bakhridin ogli

Senior Lecturer
Department of Higher Mathematics
Tashkent State Agrarian University
E-mail: akbarabdinazarov@mail.ru
ORCID: 0009-0007-3662-309X

Abstract. *Optically transparent paramagnetic crystals are currently widely used in modern*

computing, integrated optics, optoelectronics, etc. The use of transparent crystals, in which rare paramagnetic garnets occupy the main place in reconstructed optical elements, is associated with their optical characteristics and the ability to control small magnetic fields. The successful solution of practical problems is largely dependent on the experimental study of the physical properties of these crystals, which are a good model object for studying the insufficiently developed problems of magnetism and magneto-optics of paramagnetic crystals. The study of the crystal-optical properties of rare-earth ion garnets in the region of narrow absorption bands, which are included in their structure, and the study of the contribution of various mechanisms of magneto-optical activity (MOF) of rare-earth ions, as well as the demonstration of the role and nature of various mechanisms responsible for the absorption of light by paramagnetic garnet crystals, considered in this dissertation, are precisely related to the problems described above. The most accurate method for obtaining information about the physical properties, primarily the electronic structure of magnetically ordered crystals, is the method of polarized magneto-optical spectroscopy. The study of the spectral dependence of the Faraday effect allows us to obtain new information about the contribution of the nodirer sublattice to the Faraday effect. The increased interest in studying the Faraday effect of nodirer paramagnetic garnets is associated with significant recent advances in understanding the role of various mechanisms of the magneto-optical activity of this class of magnets. The study of effects such as magnetic rotational secondary refraction and magnetic rotational dichroism is very effective for studying the electronic spectra of nodirer ions in the structure of paramagnetic garnets, which most accurately reflect various manifestations of energetic interactions in magnets. In rare earth paramagnetic garnets, the magnitude of these effects reaches large values: these effects exhibit a sharply anisotropic character, which is particularly important in studying the mechanisms of magnetic spin secondary refraction and dichroism in these garnets. : Rare earth elements play an important role in our national defense. The military uses night vision goggles, precision-guided weapons, communications equipment, GPS equipment, batteries, and other defense electronics. These give the United States military a significant advantage. Rare earth metals are essential components for the formation of superhard alloys used in armored vehicles and impact-fragmenting shells. In some defense applications, substitute elements can be used for replacement elements; however, such substitutions are usually not very effective and reduce military advantage. Several uses of rare earth elements are listed in Table 5.

Keywords: magneto-optical activity of NE ions (MOF), europium gallium garnet $\text{Eu}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ (EuGaG) single crystals, europium gallium garnet in the (IR) fields, magneto-dipole (MD) transitions.

Kirish

Tarkibi umumiy $\text{R}_3\text{M}_5\text{O}_{12}$ (R-nodirer yoki ittriyning uch valentli ioni, M- Al^{3+} yoki Ga^{3+} ning ionlari) formula bilan ifodalanadigan nodirer (NE) paramagnit granatlari $\text{Ca}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ minerali krsitall tuzilmasi izomorf tuzilmaga ega [1,2]. Granatlar – alyuminatlar $\text{R}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ Gd^{3+} dan boshlab, og‘ir nodirer ionlari bilan sintezlanadi, bu vaqtda granatlar – galatlar $\text{R}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ eng yirik La^{3+} va Ce^{3+} lardan tashqari barcha nodirer ionlari bilan sintezlanadilar. $\text{R}_x\text{Y}_{3-x}\text{M}_5\text{O}_{12}$ formula bilan ifodalanadigan ittriy o‘rin olgan granatlarda nodirer ionlari va Y^{3+} ionlarining ma‘lum nisbatini tanlash yo‘li bilan granatlar-galatlarni barcha nodirer ionlari bilan sintezlash mumkin bo‘ladi [2]. Bu birikmalar kubik simmetriyaga ega bo‘lib, O_h^{10} fazoviy guruh bilan ifodalanadi. Kristallning elementar yacheykasi 8 formula birligiga ega, ya‘ni 24 ta R^{3+} ioni, 40 ta M^{3+} ioni va 96 ta O^{2-} ioni. Bunday tuzilmada kislorod ionlari O^{2-} kubik xajmiy markazlashtirilgan taxlamga egadir. Kislorod ionlari panjarada uch tur kristallografik o‘ringa ega: O^{2-} ning oltita ioni bilan o‘ralgan oktaedrik (a-) o‘rin, O^{2-} ning to‘rtta ioni bilan o‘ralgan tetraedrik (d-) o‘rin, O^{2-} ning sakkizta ioni bilan o‘ralgan dodekaedrik (c-) o‘rin. $\text{R}_3\text{M}_5\text{O}_{12}$ elementar yacheykada Al^{3+} va Ga^{3+} ionlari a- va d o‘rinlarda, Y^{3+} yoki R^{3+} ionlari esa c- o‘rinlarda joydashadilar [1-3]. Kationlarning kristallografik o‘rinlar bo‘yicha taqsimlanishi asosan ularning o‘lchamiga bog‘liq. Katta ion

radiusiga ega nodirer ionlari, s-o‘rinni, kichik radiusli Al^{3+} va Ga^{3+} lar esa d - va a -o‘rinlarni egallaydilar. Granat nodirer ionlari energetik spektri xususiyatlari Granat tuzilmasida energetik sathlar va spektral polosalar xolati ion ichidagi o‘zaro ta’sirlashuvga qanday bog‘liq bo‘lsa, ionning ma’lum simmetriyali kristall maydon bilan o‘zaro ta’sirlashuviga ham shunday bog‘liq. Spin-ortital o‘zaro ta’sir natijasida, optik spektr tuzilmasini aniqlovchi, to‘liq tuzilmagan $4f$ -qobiqli erkin nodirer ioni ichida no orbital moment L , no spin momenti S o‘z-o‘zidan saqlanmaydi. Faqatgina $4f$ -elektronlarning to‘liq orbital L vaspin S momentlar yig‘indisi bo‘lgan to‘liq J momentgina saqlanib, Rassel–Saunders [1,4] yaqinlashishida momentlarni qo‘shish chizmasini yoki atom momentlar bog‘lanishining “normal” turini qoniqtiradi.

Adabiyotlar sharhi

Faraday effect (Faradey effekti) – magnit maydon ta’sirida yorug‘lik nurlanishining qutblanish tekisligi burilishi hodisasi. Bu hodisa magnit maydon bilan yorug‘likning o‘zaro ta’sirini tasvirlaydi va Verdet konstantasi orqali ifodalanad. Qutblangan yorug‘lik magnit maydonda safar qilib, qutblanish tekisligi buriladi. Burilish burchagi magnit maydon kuchi, materialning Verdet konstantasi va yorug‘lik to‘lqin uzunligiga bog‘liq. Bu mavzu ko‘plab nazariy va amaliy ishlar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, **ScienceDirect Topics — Faraday Effect** bo‘limida Faradey effektining fizik-matematik formulalari, qutblanish burilishining manbalari va moddalarga bog‘liqligi haqida atroflicha ma’lumot berilgan. qutblanish tekisligi burilishini aniqlash uchun ko‘plab optik texnikalar qo‘llaniladi. Eng ko‘p ishlatiladigan usullardan biri – polarimetriya, ya’ni yorug‘likning qutblanish holatini sezgir detektorlar orqali tahlil qilish.

Polarizator + analizator usuli: nurning burilgan qutblanishi orqali intensivlik o‘zgarishi o‘lchanadi. **Foto-elastik modulyatorlar** yoki lock-in detektorlar yordamida kichik burilishlar sezgir tahlil qilinadi. **Auto-balanced photodetection polarimetry:** sezgirlikni oshirib, mikroburilishlarni ham aniqlash imkonini beradi. Bu metodlar yorug‘lik qutblanishining modulyatsiyalangan holatida Faradey effekti signalini aniqlash uchun foydali bo‘ladi, ayniqsa tahlil sezgirlikni oshirish talab etilganda. Quyidagi ilmiy ishlar Faradey effektini chuqur o‘rganish va yangi moddalarda yoki usullarda uni amaliy qo‘llash bo‘yicha foydali adabiy manbalar bo‘lishi mumkin: Cavity-enhanced polarimetriya orqali atomlarda yoki magnit o‘lchovlarda yuqori sezgirlik bilan Faradey aylanishini o‘lchash usuli. Polarization and Polarimetry: A Review Polarizatsiya va polarimetriya asoslarini keng qamrovli sharhlaydigan maqola — u Faradey effektini o‘lchashda ishlatiladigan optik metodlarni ham yoritadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Kristallardagi Faradey aylanishini tadqiq etish uchun avval [21] da taklif etilgan yorug‘lik qutblanishi tekisligining burilish burchagini o‘lchashining modifikatsiyalangan usuli qo‘llanadi. Bu usulda (15-rasmga qarang) ikkita nur sindiruvchi L_1 va L_2 plastinkalar va bitta chiqish polarizatori (yoki analizatori) qo‘llaniladi. Birinchi plastinka fotoelastik modulyatorni, Ω esa modulyator yuzaga keltirgan fazaviy siljish $\gamma = \gamma_0 \sin \Omega t$ modulyatsiyasi chastotasini ifoda etadi. Ikkinchi L_2 plastinka “ $\lambda/4$ ” plastinkadir. Elliptik qutblangan θ va Ψ (Ψ – qutblanish (azimut) ellipsining katta o‘qi burilish burchagi va $tg \theta$ – elliptiklik darajasi) yorug‘lik 15-rasmda keltirilgan optik chizma kirishiga tushsin. Analizatorning (chiziqiy polarizatorning) chiqishidagi yorug‘lik nurlanishi intensivligi doimiy va o‘zgaruvchan tashkil etuvchilardan iborat:

$$I = \frac{I_0}{2} [1 - \cos 2\theta \cdot \cos 2\psi \{2J_1(\gamma_0) \cdot \sin \Omega t + \dots\} + \sin 2\psi \{J_0(\gamma_0) + 2J_2(\gamma_0) \cdot \cos 2\Omega t + \dots\}]$$

(1.1)

Yorug‘lik oqimi intensivligining o‘zgaruvchan $I(\Omega)$ va doimiy $I(0)$ tashkil etuvchilarni o‘lchab, $I(\Omega)/I(0)$ nisbatni:

$$\frac{I(\Omega)}{I(0)} = \frac{2 \cos 2\theta \cdot \cos 2\psi \cdot J_1(\gamma_0)}{1 + \sin 2\psi \cdot J_0(\gamma_0)} \sin \Omega t \quad (1.2)$$

ko‘rinishda yozish mumkin. (1.2) ifodani elliptiklik ψ e‘tiborga olmasa bo‘ladigan kichik deb (yutilish polosasidan uzoqlashtirilgan spektral sohalar uchun) soddalashtirish mumkin, $\angle\theta = 45 \pm \alpha$, bu yerda α –faradey aylanish burchagi. Shunday qilib, (2.3) ifodani quyidagicha qayta yozish mumkin:

$$\frac{I(\Omega)}{I(0)} = 2 \cos 2\theta \cdot J_1(\lambda_0) \cdot \sin \Omega t = 2 \sin 2\alpha \cdot J_1(\lambda) \sin \Omega t \quad (1.3)$$

Ko‘rinib turibdiki, burildish burchagi α yorug‘lik oqimi intensivligining o‘zgaruvchan $I(\Omega)$ va doimiy $I(0)$ tashkil etuvchilarni nisbati $I(\Omega)/I(0)$ bilan aniqlanishi mumkin. O‘lchashlarni osonlashtirish uchun har bir to‘lqin uzunligida argumentning qiymati 0,582 ga teng bo‘lgan Besselning 1-chi tartibli funksiyasi $J_1(\gamma_0)$ ning maksimal qiymatini tanlash kerak.

Shuni qayd etamizki, burilish burchagini o‘lchashning bu usulida “nol usul” amalga oshishi mumkin, aynan, magnitlangan namuna yuzaga keltirgan signal $I(\Omega)$ uning oldida joylashgan kirish porlyarizatorining aylanishi bilan kompensasiyalanishi mumkin. Polyarizatorning burilish burchagi Faradeyning o‘lchanayotgan burilish burchagiga teng. Kirish qutblagichining qutblanish tekisligi boshlang‘ich azimuti analizatorning o‘tkazuvchanlik tekisligiga nisbatan $\pi/4$ ga teng qilib o‘rnatiladi (1-rasmga qarang). Bu usulda burilish burchagini o‘lchash aniqligi $\sim 0,01^0$ ni tashkil etadi.

Eksperimental “nolinchi usul” Bessel funksiyasi qiymati tekshirilayotgan spektral diapazondagi har bir to‘lqin uzunlikda 0,582 ga teng bo‘lishi kera kbo‘lgan, nisbiy usul ($I(\Omega)/I(0)$) ga qaraganida afzalliklarga ega.

1-rasm. Faradey aylanishi burchagini o‘lchash bo‘yicha eksperiment geometriyasida optik elementlar o‘qlarining chizma tasviri*

*Muallif ishlanmasi.

L-tahlil etilayotgan yorug‘lik; L_1 - modulyator ($\gamma_1 = \lambda/4$); L_2 -plastinka $\lambda/4$ ($\gamma_2 = \lambda/4$); analizator (polarizator).

Spektrning ko‘zga ko‘rinadigan sohalarida Faradey aylanish spektrlarini o‘lchash uchun qo‘llaniladigan eksperimental qurilmada yorug‘lik manbai sifatida yuqori bosimli ksenon lampasi DKSSH-200 qo‘llanildi [5]. 36 kGs chastotada yorug‘likning qutblanishi modulyasiyasi yuqorida tilga olingan fotoelastik optik teskari bog‘lanishli modulyator qo‘llash bilan olindi. Yorug‘lik nurlanishini monoxromatizasiyalash uchun yorug‘lik kuchli difraksion monoxromator MDR-23 qo‘llanildi. FE ni o‘lchashda monoxromator tirqishining spektral kengligi $\sim 0,05 \div 0,1$ nm dan oshmadi. To‘lqin uzunligining 450 – 850 nm diapazonida polyarizator sifatida polyaroid plyonkalar (AQSH) qo‘llanildi. 10 kE kuchlanishli magnet maydonlar, o‘rami VSA-5K

to‘g‘rilagich chiqishiga ulangan Sh-simon turdagi (“bronevoy” turidagi) yopiq o‘zakli elektromagnit tomonidan xosil qilindi. Yorug‘lik nurlanishini qabul qilgichi sifatida to‘lqin uzunligining 450÷850 nm diapazonida FEU-71, FEU-100 fotoko‘paytgichlar qo‘llanildi. Qayd etishning qo‘llanilgan chizmasi MSPL (MKD) ni tadqiq etishlarda qo‘llanilgan o‘lchov qurilmasidagi elektron qayd etish chizmasiga qurilmaning optik traktidagi katta bo‘lmagan farqlar bilan o‘xshashdir (2.3-rasmga qarang) [25].

Faradey aylanishi burchagini topishdagi nisbiy xatolik $\approx 5-6\%$ ni tashkil etdi.

Xatollik quyidagi sabablarga asoslangan : optik elementlar o‘qlari azimutlarini aniqlashdagi aniqlikga (x minan $0,5^\circ$), o‘zgaruvchan signal maksimumini o‘rnatishdagi aniqlikga ($\approx 1\div 2\%$), magnit maydonni o‘lchash aniqligiga ($\approx 1\div 2\%$), kuchaytirgichning elektron chizmasi shovqini va FEJK shovqiniga ($\approx 3\%$).

Tahlili va natijalar

Yevropiy-galliy granati EuGaG FE ga magnito dipol (MD) o‘tishlari xissasini ajratish uchun biz ko‘rsatilgan granatning [28] ishda lazer to‘lqin uzunliklarida 543,5; 632,8 va 1152 nm temperaturaning 5 ÷ 540 K intervalida olib borilgan faradey aylanishlarini o‘lchash natijalaridan foydalandik (18-rasm). EuGaG a MD o‘tishlar xissasini adratish uslubi ruxsat etilgan $4f \rightarrow 5d$ o‘tishlar rezonans chastotalaridan uzoqlashtirilgan yorug‘lik chastotasi diapazonida yevropiyning uch valentli nodir yer ionlari Verde doimiysi spektral bog‘liqligini $V(Eu^{3+})$ ifoda etuvchi (2.1) ifoda tahliliga asoslanadi.

$$V(Eu^{3+}) = \frac{C' \cdot \lambda_0^2}{(\lambda^2 - \lambda_0^2)} + V_{gm}^{(m)} \quad (2.1)$$

bu yerda $C' = A * \chi'$, $\lambda_0 = 270$ nm. Shundan keyin 632,8 nm to‘lqin uzunligida temperaturaning turli 100 ÷ 500 K intervali uchun ulardan C' koeffitsiyentlarni

topish uchun $V(Eu^{3+})$ ning $\frac{\lambda_0^2}{(\lambda^2 - \lambda_0^2)}$ argumentga funksional bog‘liqligini chizamiz (2-rasmga qarang).

2-rasm. Uchta uzunlik uchun yevropiy-galliy granati FE niyeng temperaturaviy bog‘liqligi [8]

*Zvezdin A.K., Kotov A.V. *Modern magneto-optics and magneto-optical materials* (Bristol and Philadelphia: IOP Publishing, 1997), p. 386.

rasmda keltirilganlardan ko‘rinib turibdiki, ushbu bog‘liqliklar chiziqiy bo‘lib, bu C' ni yaxshi aniqlikda aniqlash va $C' = A * \chi'$ chiziqiy ifodadan kelib chiquvchi C' ning χ' bog‘lanishini chizish imkonini beradi va 20-rasmدا tasvirlandi. Ushbu bog‘liqlik temperaturaning 100 ÷ 500 K diapazonlarida chiziqiylikidan, yuqorida olingan natija [6,10] ishning $4f \rightarrow 5d$ ED-o‘tishlarga asoslangan yevropiy-galliyli granatidagi temperaturaga ega.

3-rasm. Shuni qayd etamizki, keltirilgan rasmdan ko‘rinib turibdiki, $\lambda_0 = 270$ nm li

to‘lqin uzunlik EuGG dagi Faradey effekti uchun (3.22) ekstrapolyasion formulani [8] mualliflari aniqlagan $\lambda_0 = 340$ nm qiymatga qaraganida yaxshiroq qoniqtiradi

*Zvezdin A.K., Kotov A.V. *Modern magneto-optics and magneto-optical materials* (Bristol and Philadelphia: IOP Publishing, 1997), p. 386.

3-rasmدا keltirilganga analogik bo‘lgan ekstrapolyasion bog‘liqliklarni qo‘llagan xolda va natijalarga ishlov berishning shu kabi uslublarini EuGG dagi FE ni o‘lchash natijalariga qo‘llab 2-rasmdagi ekstrapolyasiya natijasida temperaturaning 100 ÷ 500 K intervalida Verdening giromagnit doimiysi kattaligini topish qiyin emas. Bu natijalar 1-jadvalning oxirgi ustunidan bitta oldingi ustunida keltirilgan. Jadvalning oxirgi ustunida $\chi'' = \chi - \frac{1}{2}(\chi_1 + \chi_2)$ funksiyaning biz xisoblagan sonli qiymati keltirilgan. Verdening giromagnit $V_{gm}^{(m)}$ doimiysi χ'' funksiyaga chiziqiy bog‘liqligini xisobga olgan xolda quyida keltirilgan munosabatga ((3.20) formulaga qarang):

$$V_{gm}(Eu^{3+}) = \frac{2\pi n}{c} \left(\frac{g_1 e}{mc} \right) \cdot \chi'' \quad (3.23)$$

ko‘ra $V_{gm}(Eu^{3+})$ ning χ'' ga funksional bog‘liqligini chizib, bu ifodaning to‘g‘riligiga va uning chiziqiy bog‘liqlikni ifoda etishiga ishonch xosil qilish qiyin emas (2-rasmga qarang). Eksperimental tarzda topilgan $V_{gm}(Eu^{3+})$ kattalikning χ'' ga chiziqiy bog‘liqligining egilish burchagidan (2.1) formulaga ko‘ra biz qo‘llagan nazariy yondashuvlar doirasida EuGG ning yevropiy-galliyli granati giromagnit FE ga kvant mexanik siljishlar mexanizmining xissasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri zaxarakterlovchi g_1 parametr kattaligini baholash qiyin emas. U $g_1 \approx 2,3$ ga teng ekan, bu vaqtda Eu^{3+} ioni 7F_1 Lande multiplati faktori kattaligi mos xolda 1,5 ga tengdir. Bizningcha, olingan g_1 parametr kattaligini to‘liq qoniqarli deb xisoblash mkin, bunda g_1 parametrining eksperimental topilgan qiymati ekstrapolyasion bog‘liqlikdan aniqlanib, uning qo‘llanilishi avtomatik tarzda ushbu parametrda ko‘proq yoki kamroq xatolik mavjudligini ko‘zda

tutadi.

Xulosa

1. Ushbu ishda olingan eksperimental natijalar asosida quyidagi xulosalarni qilish mumkin:
2. Spekrning ko‘zga ko‘rinadigan va yaqin IQ-sohalarida yevropiy-galliyli granatidagi faradey aylanishlari tadqiq qilingan.
3. Yevropiy-galliyli granatida Eu^{3+} ning NE- ionlarida magnito-dipol (MD) o‘tishlarga asoslangan giromagnit FE xissasini ajratish uslubi ishlab chiqilgan.
4. Ushbu ishning bajarilishida olingan eksperimental natijalar $4f \rightarrow 5d$ elektrodipol (ED) o‘tishlarga asoslangan yevropiy-galliyli granatida temperaturali FE xolati EuGaG ning magnit qabul qiluvchanligi χ bilan emas, χ' funksiya bilan aniqlanishi to‘g‘risida ishonchli guvohlik beradi.
5. EuGG ning yevropiy-galliyli granatidagi Eu^{3+} ning NE-ioni MD-o‘tishlari magnito optikasidagi kvant mexanik “siljishlar” mexanizmining mavjud roli ko‘rsatilgan.
6. Kristallardagi Faradey aylanishini tadqiq etish uchun avval taklif etilgan yorug‘lik qutblanishi tekisligining burilish burchagini o‘lchashning modifikasiyalangan usuli o‘rganildi
7. Faradey aylanishi burchagini o‘lchash bo‘yicha eksperiment geometriyasida optik elementlar o‘qlarining chizma tasviri o‘rganildi
8. Yevropiy-galliy granati EuGaG FE ga magnito dipol (MD) o‘tishlar xissasini ajratish uchun biz ko‘rsatilgan granatning [28] ishda lazer to‘lqin uzunliklarida 543,5; 632,8 va 1152 nm temperaturaning $5 \div 540$ K intervalida olib borilgan faradey aylanishlarini o‘lchash natijalaridan foydalandik
9. $T=300\text{K}$ da o‘lchangan Verde konstantasi $V(\text{Eu}^{3+})$ ning spektral bog‘liqligi or‘ganildi EuGG da Verde giromagnit doimiysi $V_{gm}^{(m)}$ ning χ'' funksiyaga bog‘liqligi o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Belov K.P. Redkozemelnyye magnetiki i ix primeneniye. - M: Nauka, 1980. – 239 s.
2. Zvezdin A.K., Matveyev V.M, Muxin A.A., Popov A.I. Redkozemelnyye iony v magnitoporyadochennykh kristallax. - M: Mir, 1985. – 294 s.
3. Krupichka S. Fizika ferritov i rodstvennykh im magnitnykh okislov. - M: Mir, 1976. – 353 s.
4. Yelyashevich M.A. Spektры redkix zemel. - M: Gostexizdat, 1953. – 456 s.
5. J.H. Van Vleck// Phys.Rev. 41 -1932- p.208.
6. Valiyev FTT
7. Shats P.N., Mak-Kafri A.D.Effekt Faradeya.//Uspexi ximii.-1971.-tom 11, № 9.- S.1698-1725.
8. Zvezdin A.K., Kotov A.V. Modern magneto-optics and magneto-optical materials (Bristol and Philadelphia: IOP Publishing, 1997), p. 386.
9. Stephens P.J. Magnetic circular dichroism // Advan. Chem. Phys. – 1976. V.35. - R.197-264.
10. Valiev U.V., Gruber J., Burdick G. Magneto-optical Spectroscopy of the Rare-Earth Compounds: Development and Application.-USA (Irvin),2012, 139 s.
11. Saitkulov, Foziljon, et al. "Technology for detecting heavy metals in the soil using an ionometer." *BIO Web of Conferences*. Vol. 105. EDP Sciences, 2024.

